

ОБОРУДОВАНИЕ И АЛГОРИТМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА МЕТОДОМ МИНИ-ДИСТИЛЛЯЦИИ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

Дубровский А.В.

Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой
г. Новополоцк, Республика Беларусь
E-mail: a.dubrovsky@psu.by

В работе представлен обзор трёх поколений приборов мини-дистилляции для определения фракционного состава нефтепродуктов. Рассмотрены особенности алгоритмов обработки результатов измерений с применением математического моделирования постепенной перегонки. Предложены пути развития метода мини-дистилляции.

Введение

Развитие методов анализа фракционного состава идет в сторону автоматизации и минимизации затрат времени, при этом основа анализа остается той же – постепенная перегонка. Современные методы основаны на автоматизированных приборах, которые следуют международным стандартам (например, ASTM D86, ГОСТ Р ЕН ИСО 3405), повышая точность, воспроизводимость и скорость анализа по сравнению с ручными методами. Параллельно совершенствованию аппаратной части абсолютно естественным является развитие алгоритмов обработки результатов измерений, в т.ч. с использованием методов математического моделирования.

I. Приборы мини-дистилляции

Следующей ступенью развития методов анализа фракционного состава является мини-дистилляция, позволяющая в 5...10 раз сократить время анализа. При этом сочетание мини-дистилляции с алгоритмами математического моделирования и компьютерной обработки результатов измерений позволяет решать различные аналитические и технологические задачи. В основе этого подхода лежит математическая модель постепенной перегонки в дифференциальной форме: $dv/dt = kv(1-v)/\tau$, в интегральной форме: $v = a\tau^k / (1 + a\tau^k)$, где v – доля отгона; $\tau = (T - T_{нк}) / (T - T_{кк})$ – безразмерная температура перегонки; T , $T_{нк}$, $T_{кк}$ – температура соответственно текущая, начала и конца кипения; k – коэффициент интенсивности перегонки при $T = T_{ср}$; a – коэффициент симметричности перегонки.

Работы по изучению закономерностей постепенной перегонки и детерминированных математических описаний этого процесса привели к созданию приборов трех поколений.

Таблица 1 – Краткий обзор приборов мини-дистилляции

Поколение	Название прибора	Основные характеристики
1	«Полоцк-1»	Масса: 7 кг. Время анализа: до 10 мин. Объем пробы: 10 мл. Изготовлен в единственном экземпляре.
2	PMD	Масса: 14 кг. Время анализа: до 10 мин. Объем пробы: 10 мл. Выпускался компанией ISL (Франция), начиная с 2002 года. Реализован в мире в значительном количестве
3	«ТЭП-Полоцк»	Масса: 8 кг. Время анализа: до 10 мин. Объем пробы: 10мл. Выпущена опытно-промышленная партия в 3 экземплярах. Проведена метрологическая аттестация с положительными результатами в ВНИИМ им. Д.И. Менделеева (г. Санкт-Петербург).

Рис.1 – Прибор «ТЭП-Полоцк»

II. Анализ выявленных проблем метода мини-дистилляции

Первое по значимости место в анализе фракционного состава по методу мини-дистилляции занимает определение начала Тнк и конца Ткк кипения. В приборе «ТЭП-Полоцк» для измерения температуры используется только один датчик - термopара типа ХК (хромель-копель) диаметром не более 2мм. При этом алгоритм фиксации моментов Тнк и Ткк основан на поиске экстремумов второй производной температуры T'' , что, как видно из рис.2, является в определённых случаях недостаточным для надёжной идентификации этих точек. Второе по значимости место в определении фракционного состава занимает измерение избыточного давления (Р) в колбе в процессе перегонки, дальнейшая обработка которого по определённым алгоритмам позволяет рассчитать расход паровой фазы продукта, произвести пересчёт паровой фазы в жидкую и далее найти температуры, соответствующие определённой доле отгона. При этом отсутствие математической обработки кривой избыточного давления (Р) снижает возможности прибора «ТЭП-Полоцк» в части точного определения Тнк и Ткк, что так же проиллюстрировано на рис.2.

Рис.2 – Диаграммы постепенной перегонки методом мини-дистилляции (Р – избыточное давление в колбе, Па; Т – температура жидкой фазы, °С; T'' – вторая производная Т)

В ходе проведения экспериментов выявлено, что постепенная перегонка смесевых жидкостей, например, бензинов с добавлением октаноповышающих соединений (спиртов, эфиров и др.), модели постепенной перегонки не подчиняется (см. рис.3).

Рис.3 – Кривые фракционного состава для смесей бензина и этанола

III. Направления развития метода мини-дистилляции

Основываясь на анализе выявленных проблем метода мини-дистилляции можно предложить следующие направления развития этого метода как в аппаратной, так и в алгоритмической части.

1) Измерение температуры перегонки в приборе «ТЭП-Полоцк» осуществляется только в одной точке – возле дна перегонной колбы и этого явно недостаточно для надёжной фиксации моментов $T_{нк}$ и $T_{кк}$. Поэтому представляется обоснованным использование ещё двух дополнительных точек измерения температуры с использованием малоинерционных термодатчиков: вторая точка в кипящем слое на расстоянии около 15мм от дна колбы, третья точка на выходе паровой фазы из колбы. Такое решение потребует некоторого усложнения измерительной части прибора, но при этом обеспечит как надёжное определение температур $T_{нк}$ и $T_{кк}$, так и упростит структуру алгоритма пересчёта температуры жидкой фазы в температуру паровой фазы.

2) Введение дополнительных алгоритмов обработки кривой избыточного давления в колбе. В первую очередь такое решение позволит гибко и адаптивно управлять процессом перегонки любых продуктов без необходимости предварительной настройки нагревательной системы прибора и регулировки температуры нагрева в процессе проведения анализа.

3) Причина частичной неработоспособности модели постепенной перегонки заключается не в существовании различных законов постепенной перегонки, а в том, что постоянное взаимодействие испаряющейся (v) и оставшейся ($1-v$) к определенному моменту времени жидкости не сохраняется до конца перегонки для смесевых и разделенных по физическим характеристикам жидкостей. Поэтому предлагается модифицировать модель постепенной перегонки путём введения в её структуру точки «ТМ (точки немонотонности)» с координатами $[v^*; T^*]$ и далее подходить к моделированию перегонки с использованием разных коэффициентов модели a и k для участков $T_{нк} - TМ$ и $TМ - T_{кк}$. Такой подход так же позволит применять моделирование в отношении жидкостей, у которых $T_{нк}=T_{кк}=const$, когда $a \rightarrow 1, k \rightarrow \infty$.

IV. Заключение

Прибор анализа фракционного состава методом мини-дистилляции «ТЭП-Полоцк» (позиция 3 в табл. 1), по существу, представляет из себя компьютерную систему. Поэтому дальнейшее развитие как в направлении совершенствования аппаратной части, так и работы по модификации математического описания постепенной перегонки и алгоритмов обработки результатов измерений позволят перейти к созданию приборов четвёртого поколения, а также получить точные и надёжные результаты при анализе фракционного состава даже в самых сложных и трудоёмких случаях.

V. Список литературы

1. Абаев Г.Н. Математическое описание фракционной перегонки нефтепродуктов и современные методы её определения // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия В. Промышленность. Прикладные науки. – 2013. – №3. – С. 145-149.
2. Абаев Г. Н., Дубровский А.В., Абаев Р.Г. Определение температур начала и конца кипения нефтепродуктов в процессе минидистилляции // Химия и технология топлив и масел. – 2008. – № 1. – С. 40-43.
3. Дубровский А.В. Моделирование фракционного состава и плотности жидких углеводородов на основе их постепенной перегонки: автореферат диссертации. канд. техн. наук: 05.17.08 / А.В. Дубровский, Полоцкий гос. ун-т. – Новополоцк, 2004. 20с.